

Turridae (Gastropoda, Prosobranchia) del Plioceno inferior de Málaga (España)

Turridae (Gastropoda, Prosobranchia) of the lower Pliocene from Malaga (Spain)

José Luis VERA-PELÁEZ*, Jordi MARTINELL** y M. Carmen LOZANO-FRANCISCO*

Recibido el 1-IV-1997. Aceptado el 29-IX-1997

RESUMEN

El presente trabajo presenta la relación de las especies de la familia Turridae (Gastropoda, Prosobranchia) identificadas en los yacimientos del Plioceno inferior de la provincia de Málaga. Se enumeran 79 especies distintas, de las que se proporcionan características taxonómicas, paleoecológicas y bioestratigráficas. El uso de los caracteres de la protoconcha junto a los de la teleoconcha se revelan muy útiles para la identificación de los distintos niveles taxonómicos.

ABSTRACT

This paper lists the species of the Turridae family (Gastropoda, Prosobranchia) identified in Lower Pliocene outcrops of the Málaga province. Seventy-nine species are quoted, and their taxonomic, paleoecologic and biostratigraphic characteristics are given. The use of the protoconch and teleoconch features proves to be very useful in the identification of the different taxonomical levels.

PALABRAS CLAVE: Turridae, Gastropoda, Prosobranchia, Plioceno, Málaga, España.

KEY WORDS: Turridae, Gastropoda, Prosobranchia, Pliocene, Málaga, Spain.

INTRODUCCIÓN

Son escasos los trabajos realizados sobre Turridae en los depósitos pliocenos de la provincia de Málaga. Los estudios más antiguos se deben a SCHARENBERG (1854), quien cita por primera vez la especie *Bathytoma cataphracta* y ANSTED (1857), quien cita 5 especies de túrridos en los "antiguos tejares" de Málaga. DE ORUETA (1875) añade 2 espe-

cies más (*Pseudotoma intorta* y *Gemmula contigua*). Con motivo del terremoto de Málaga de 1892, LÉVY Y BERGERON (1892) y BERTRAND Y KILIAN (1892) realizaron sendos trabajos geológicos del sur de Andalucía, ofreciendo los listados malacológicos más completos de la provincia realizados hasta esa fecha, citando 6 especies de túrridos. Ello

*Dpto. Ecología y Geología (Área de Paleontología), Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga. Campus de Teatinos s/n. E-29071 Málaga.

**Dpto. Geologia Dinàmica, Geofísica i Paleontologia (Lab. de Paleontologia), Fac. Geologia, Universitat de Barcelona, E-08071 Barcelona.

Figura 1. Mapa geológico de la provincia de Málaga, mostrando la localización de los yacimientos estudiados (E: Estepona; R: Ronda; A: Antequera; V: Vélez Málaga) (GUERRA-MERCHÁN ET AL., 1996).

Figure 1. Geologic map of Malaga and location of the studied outcrops (E: Estepona; R: Ronda; A: Antequera; V: Vélez Malaga) (GUERRA-MERCHÁN ET AL., 1996).

queda reflejado por MALLADA (1892) en su listado de las especies fósiles de España. Finalmente, DE ORUETA (1917) recopila las especies citadas por los autores anteriores.

No se han vuelto a publicar trabajos malacológicos sobre el Plioceno de Málaga que incluyan túrridos hasta el de VERA-PELÁEZ, LOZANO-FRANCISCO, MUÑIZ-SOLÍS, GILI, MARTINELL, DOMÈNECH, PALMQVIST Y GUERRA-MERCHÁN (1995a), donde se presenta un listado preliminar de especies de moluscos del área de Estepona, citándose 67 especies de túrridos. VERA-PELÁEZ Y BATLLORI (1996) estudian la subfamilia Crassispirinae del Neógeno de la Península Ibérica, la cual comprende 7 especies de túrridos, 2 de ellas procedentes del Plioceno malacitano.

Este trabajo constituye una revisión y actualización sistemática de los representantes de esta familia en el Plioceno marino de la provincia de Málaga, donde se encontraron 79 especies distintas.

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL ÁREA EN ESTUDIO

Los materiales pliocenos de la provincia de Málaga afloran fundamentalmente a lo largo de una franja que se

extiende paralela al litoral. Dichos materiales reposan discordantes sobre otros pertenecientes a diferentes unidades representadas en la Cordillera Bética (Complejo Alpujarride, Complejo Maláguide y Complejo del Campo de Gibraltar) y son, a su vez, cubiertos en discordancia por conglomerados y arenas aluviales del Cuaternario (LOZANO-FRANCISCO, VERA-PELÁEZ Y GUERRA-MERCHÁN, 1993) (Figs. 1 y 2).

De Este a Oeste, las localidades que han proporcionado la fauna de túrridos estudiada son: Vélez Málaga, situada entre Torre del Mar y Vélez Málaga (Fig. 4); la Colonia de Santa Inés, ubicada al Oeste de la capital malagueña (Fig. 3); y el conjunto formado por los yacimientos de Bizcornil, Parque Antena, Guadalmanza, Velerín-carretera, Velerín y Padrón, que afloran en la región comprendida entre San Pedro de Alcántara y Estepona (Fig. 2).

En la región de Estepona, GUERRA-MERCHÁN (1996) diferencia tres conjuntos litológicos. El inferior, constituido por conglomerados y arenas rojas, representa el depósito de pequeños abanicos aluviales. El conjunto intermedio se caracteriza por el predominio de facies detríticas gruesas con abundante fauna que evidencia un medio marino. En su

Figura 2. Mapa geológico del área al Sur de Sierra Bermeja: a: Aluvial reciente; b: Aluvial Pleistoceno; c: Plioceno; d: Formación San Pedro de Alcántara; e: Complejo Maláguide; f: Complejo Alpujárride. Yacimientos: 1: Padrón; 2: Velerín; 3: Velerín-carretera; 4: Parque Antena; 5: Guadalmansa; 6: Bizcornil (GUERRA-MERCHÁN, PALMQVIST, LOZANO-FRANCISCO, VERA-PELÁEZ Y TRIVIÑO RODRÍGUEZ, 1996).

Figure 2. Geologic map from Southern Sierra Bermeja: a: Recent alluvial; b: Pleistocene alluvial; c: San Pedro de Alcántara Formation; d: Campo de Gibraltar Complex; e: Maláguide Complex; f: Alpujárride Complex. Outcrops: 1: Padrón; 2: Velerín; 3: Velerín-carretera; 4: Parque Antena; 5: Guadalmansa; 6: Bizcornil (GUERRA-MERCHÁN, PALMQVIST, LOZANO-FRANCISCO, VERA-PELÁEZ Y TRIVIÑO RODRÍGUEZ, 1996).

Figura 3. Localización del afloramiento de la Cuenca de Málaga: 7: Colonia de Santa Inés. Figura 4. Localización del afloramiento de Vélez Málaga: 8: Vélez Málaga.

Figure 3. Location of the outcrop of the Malaga basin: 7: Colonia de Santa Inés. Figure 4. Location of the Vélez Málaga outcrop: 8: Vélez Málaga.

parte basal está representado por facies arenosas litorales y facies lutíticas de plataforma, sobre las que se superponen facies conglomeráticas y arenosas relacionadas con depósitos deltaicos. El conjunto superior, constituido por arenas finas y lutitas bioturbadas corresponde al depósito de la zona de transición. Los yacimientos de Bizcornil, Guadalmanza y Velerín se localizan más cerca del borde de la cuenca y muestran un predominio de facies detríticas groseras. Estos afloramientos se caracterizan por el predominio de facies conglomeráticas con bases canalizadas e imbricaciones de cantos en su parte baja. Localmente se intercalan facies de arenas masivas, arenas con cantos o arenas con estratificación cruzada. Hacia la parte alta de los mismos se aprecia un mayor contenido en facies arenosas. Estos yacimientos presentan un alto contenido en fauna transportada y redepositada, con un cierto desgaste y deterioro. Los yacimientos de Parque Antena, Velerín-carretera y Padrón muestran un neto predominio de facies arenosas. Estos yacimientos se localizan en posición más distal con respecto a los anteriores, normalmente fuera de la influencia de las corrientes procedentes de los relieves emergidos. La fauna en estos afloramientos se encuentra muy bien conservada (LOZANO-FRANCISCO *ET AL.*, 1993).

Los yacimientos de la Colonia de Santa Inés y Vélez Málaga, a diferencia de los anteriores, se caracterizan por un predominio de facies de limos y arcillas más o menos arenosas. El yacimiento de Vélez Málaga se localiza entre Torre del Mar y Vélez Málaga. Este yacimiento es muy similar al de la Colonia de Santa Inés, destacando los 4-5 m inferiores, constituidos por arcillas grises, algo arenosas. Por encima, se dispone 1 m de arcillas amarillas que dan paso a 3-4 m de arenas gruesas y microconglomerados con alto contenido en pectínidos y ostreidos. Estos materiales, mal estratificados, muestran distalmente una marcada estratificación horizontal y algunas intercalaciones de facies arcillosas. El resto (5-8 m) consiste en arcillas amarillas con escaso contenido malacológico (VERA-PELÁEZ, MUÑOZ-SOLÍS,

LOZANO-FRANCISCO, MARTINELL, DOMÈNECH Y GUERRA-MERCHÁN, 1995b).

MORFOLOGÍA GENERAL DE LOS TÚRRIDOS

Casi todas las características morfológicas relevantes de la familia Turridae hacen referencia a sus partes blandas, destacando las siguientes:

a) Presencia de una probóscide y un aparato digestivo anterior muy modificados, especializados para la caza (POWELL, 1966; 1969);

b) Presencia de una o varias glándulas de veneno neurotóxico;

c) Posesión de un saco de la rádula y un opérculo córneo, ovalado o en forma de hoja, con el núcleo apical, central o lateral, ausente en algunas subfamilias y géneros (BARNES, 1987; POWELL, 1942; 1966; 1969).

Si bien, son también fundamentales las siguientes características anatómicas:

a) Presencia de un seno anal, que es una invaginación en la rampa sutural del borde del labro, de forma variable (carácter compartido con la familia Conidae);

b) Posesión de un complejo aparato radular consistente en una rádula toxoglosa formada por 3 hileras de dientes (2 marginales alargados de forma variable y un diente central reducido y de base ensanchada, que puede estar ausente); en la subfamilia Clavinae hay una rádula prototípica (formada por 5 hileras de dientes: 2 laterales, 2 marginales y 1 central) y que constituye un carácter primitivo (POWELL, 1942; 1966), si bien algunas especies presentan una rádula con un desarrollo toxogloso completo (1 diente marginal en forma de arpon igual al que se encuentra en la familia Conidae).

El estudio de los túrridos fósiles no puede basarse en la mayoría de los caracteres utilizados en neontología, por lo que, además de la forma y posición del seno anal con respecto a la sutura, se deben buscar rasgos conquiológicos suficientemente distintivos tanto de la protoconcha como de la teleoconcha, éstos quedan reflejados en las Figuras 5 y 6.

Figura 5. Protoconcha multispiral de *Bela hispidula* (Bellardi, 1847) procedente del Plioceno inferior de Estepona (Málaga). A: protoconcha en vista lateral donde se observan la línea de sutura embrionaria, la protoconcha I, la protoconcha II y el límite protoconcha-teleoconcha; B: protoconcha en vista apical en la que se puede contar $3\frac{1}{4}$ vueltas de espira; C: detalle del núcleo con observación del límite protoconcha I-protoconcha II.

Figure 5. Multispiral protoconch of Bela hispidula (Bellardi, 1847) from the lower Pliocene of Estepona (Málaga). A: protoconch in lateral view with the embryonic suture, protoconch I, protoconch II and the limit between protoconch and teleoconch; B: protoconch in apical view with $3\frac{1}{4}$ whorls; C: Magnification of the nucleus displaying the limit between protoconch I and protoconch II.

Desde este punto de vista, la protoconcha tiene especial interés en la sistemática del grupo por su amplia gama morfológica y por su compleja ornamentación. Ello permite la identificación de subfamilias, géneros y especies (POWELL,

1942; 1966; BERNASCONI Y ROBBA, 1984; BOUCHET Y WARÉN, 1980; BOUCHET, 1990). Además, el desarrollo larvario proporciona información sobre el comportamiento paleoecológico (plantotrófico *vs.* no-plantotrófico) de las especies

Tabla I. Características de las protoconchas en Turridae y Conidae. Tipo (pau: paucispiral; mul: multispiral). D. E.: desarrollo larvario (lec: lecitotrófico; no pla: no planctotrófico; pla: planctotrófico). Talla (pe: diámetro o la altura de la protoconcha <0,65 mm; me: 0,65-0,90 mm; gr: 0,90-2,00 mm; gi: >2,00 mm); partes: las protoconchas lecitotróficas (desarrollo intracapsular) presentan una protoconcha uniforme en escultura denominada P1 (protoconcha I); las que tienen un desarrollo planctotrófico (multispirales), presentan estadios P1 y P2 (protoconcha I y protoconcha II); R. N.: radio nuclear, es la mitad del diámetro del núcleo de la protoconcha, que es grande en las protoconchas paucispirales y pequeño en las multispirales.

Table I. Protoconch characteristics of Turridae and Conidae. Type (pau: paucispiral; mul: multispiral). D. E.: larval development (lec: lecitotrophic; no pla: non-planctotrophic; pla: planctotrophic). Size (pe: height <0.65 mm; me: 0.65-0.90; gr: 0.90-2.00 mm; gi: >2.00 mm). Parts: lecitotrophic protoconch (intracapsular development) is P1 (protoconch I); planctotrophic development (multispiral) has two stages: P1 and P2 (protoconch I and protoconch II). R. N.: nuclear radius, is the middle of the diameter of the nucleus of the protoconch (big -gr- in a paucispiral protoconch and small -pe- in a multispiral protoconch).

SUBFAMILIAS	GÉNERO	TIPO	ESCULTURA	FORMA	D. E.	TALLA	PARTES	R. N.
Turriculinae	<i>Turricula, Comitas</i>	pau	lisa	papillada	lec	gr	P1	gr
Turriculinae	<i>Stenodrillia, Insolentia</i>	mul	lisa	cónica	pla	gr	P1 y P2	gr
Turrinae	<i>Gemmula, Turris</i>	mul	cóstulas axiales	cónica	pla	gr	P1 y P2	gr
Turrinae	<i>Bathytoma, Unedogemmula</i>	mul	lisa	cónica	pla	gr	P1 y P2	gr
Clavatulinae	<i>Clavatula, Trachelochetus</i>	pau	lisa	papillada	lec	gr	P1	gr
Clavatulinae	<i>Perrona, Tomellana</i>	pau	lisa	gibosa des.	lec	gr	P1	gr
Borsoniinae	todos	pau	lisa	papillada	lec	pe	P1	gr
Mitromorphinae	<i>Mitrolumna, Mitromorpha</i>	pau	lisa	mamillada	lec	pe	P1	gr
Clavinae	<i>Spirotropis, Micropleurotoma</i>	pau	lisa	gibosa	lec	pe-me	P1	gr
Clavinae	<i>Drilliola</i>	pau	bicarenada	de botón	lec	me	P1	me
Clavinae	<i>Microdrillia</i>	mul	cóstulas axiales	cónica	pla	gr	P1 y P2	pe
Clavinae	<i>Cassopleura</i>	mul	lisa	mamillada	pla	gr	P1 y P2	pe
Crassispirinae	todos	pau	lisa	papillada	no pla	gr	P1	gr
Zonulispirinae	todos	mul	cóstulas axiales	cónica	pla	gr	P1 y P2	pe
Clathrellinae	todos	mul	monocarenada y cóstulas axiales	cónica	pla	gr	P1 y P2	pe
Mangeliinae	<i>Mangelia, Bela</i>	mul	lisa y reticulada	turbiniiforme	pla	gr	P1 y P2	pe
Mangeliinae	<i>Benthomangelia</i>	mul	lisa	turbiniiforme	pla	me	P1 y P2	pe
Mangeliinae	<i>Taranis</i>	pau	papilas puntifor.	papillada	lec	pe	P1	gr
Mangeliinae	<i>Clathromangelia</i>	pau	bicarinada con cóstulas axiales	turriculada	pla	pe	P1 y P2	pe
Conorbiinae	<i>Genota, Conorbis</i>	pau	lisa	mamillada	no pla	gr	P1	gr
Conorbiinae	<i>Pseudotoma</i>	mul	lisa y cordones	domo	no pla	gi	P1 y P2	pe
Conidae	todos	pau	lisa	mamillada	no pla	gr	P1	gr
Daphnellinae	<i>Teretia, Pleurotomella</i>	mul	retícula diagonal	turbiniiforme	pla	pe	P1 y P2	pe
Daphnellinae	<i>Rimosodaphnella</i>	mul	retícula diagonal	cónica	pla	pe	P1 y P2	pe
Daphnellinae	<i>Theta</i>	mul	lisa	turbiniiforme	pla	pe	P1 y P2	pe
Thatcheriinae	todos	mul	retícula diagonal	turbiniiforme	pla	pe	P1 y P2	pe
Raphitominiae	todos	mul	retícula diagonal	cónica	pla	pe	P1 y P2	pe

Figura 6. Terminología de los elementos de la concha en Turridae sobre un ejemplar de *Pleurotomoides scalaria* en vista ventral del Plioceno inferior de Parque Antena (Estepona).
Figure 6. Taxonomic characteristics of the shell in Turridae on the turrid *Pleurotomoides scalaria* (ventral view) from the lower Pliocene of Parque Antena (Estepona).

fósiles (THORSON, 1950; SHUTO, 1974; JABLONSKI Y LUTZ, 1980; JABLONSKI, 1985; STRATHMANN, 1986; BOUCHET, 1990; GILI Y MARTINELL, 1994a, b).

La protoconcha se divide en protoconcha I (espira embrionaria) y protoconcha II (espira larvaria) para el caso de protoconchas multiespirales (más de 2, 25 vueltas) (que se corresponde a un desarrollo larvario planctotrófico) (THORSON, 1950; SHUTO, 1974; JABLONSKI Y LUTZ, 1980), o se considera una protoconcha única para el caso de las proto-

conchas pauciespirales (menos de 2, 25 vueltas) según el método de Taylor (1974) (*vide* JABLONSKI Y LUTZ, 1980) (especies de desarrollo no-planctotrófico, lecitotrófico y/o desarrollo directo).

La protoconcha de los túrridos es siempre homeométrica y permanece durante toda la ontogenia del animal, si bien puede formar estructuras secundarias en vidrio de reloj en las primeras vueltas, consistentes en una estructura hemisférica que taponaba el orificio producido por el guillotinado de la

protoconcha (BATLLORI Y MARTINELL, 1992; VERA-PELÁEZ Y BATLLORI, 1996).

MATERIAL Y MÉTODOS

El material malacológico estudiado procede de 3 fuentes distintas: la colección del Departamento de Geología y Ecología (Área de Paleontología) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (DGEM), la colección de D. Rafael Muñoz Solís (RMS) y la colección de uno de los autores (JLV). El material de la colección DGEM fue muestreado en transecto, recogiendo una bolsa de 1 kg de sedimento por nivel. Las colecciones RMS y JLV han aportado material malacológico especialmente rico en ejemplares de talla mediana y grande y en especies poco frecuentes. El material de las colecciones particulares procede de los mismos puntos de muestreo que el de la Universidad de Málaga y fue recogido mediante muestreos selectivos. Las muestras de las tres colecciones fueron preparadas según el procedimiento estándar en el laboratorio.

Para el estudio sistemático de la familia Turridae se utilizaron los caracteres morfológicos de la concha, tanto los referidos a la protoconcha como los de la teleoconcha.

En la protoconcha se evaluó el número y forma de las vueltas, la ornamentación, la talla, el límite protoconcha-teleoconcha y el límite protoconcha I-protoconcha II (donde se evaluó la posición y el número de vueltas en el que se encontraban dichos límites) (Tabla I).

El tipo de desarrollo larvario reconocible al microscopio electrónico de barrido (SEM) a partir de la morfología y número de vueltas de protoconcha es de dos tipos: planctotrófico y no-planctotrófico (Tabla I), lo que segrega a la mayoría de los géneros de túrridos siguiendo los criterios propuestos por THORSON (1950), SHUTO (1974) y JABLONSKI Y LUTZ (1980).

Para la evaluación de la teleoconcha se siguieron los criterios propuestos por COX (1964), dándole especial importancia a la escultura de la rampa sutural y a

las estructuras asociadas al labro y al borde columelar (Fig. 6). Especial interés ha presentado el estudio del seno anal, su talla, forma y posición para diferenciar las principales subfamilias (Tabla II). Se ha efectuado también el estudio comparativo del seno anal (Tabla II) con los principales tipos de seno encontrados en cada subfamilia y de las teleoconchas de túrridos del Plioceno malacitano a partir de datos bibliográficos de estas subfamilias en la actualidad en el mundo (POWELL, 1942; 1966).

RESULTADOS

Para la clasificación de los túrridos del Plioceno malacitano se ha usado la clasificación de POWELL (1966), modificada por VAUGHT (1989), con la inclusión de la subfamilia Raphitominae propuesta por NORDSIECK (1968).

Se han identificado 79 especies englobadas en 14 subfamilias, de las cuales 73 son primera cita para el Plioceno malacitano y 66 lo son para el Plioceno andaluz. Los géneros: *Oligotoma*, *Gymnobela*, *Theta*, *Thatcherina*, *Favriella* y *Metuonella* son citados por primera vez en el Plioceno de la Península Ibérica.

Respecto a la abundancia de especies por yacimientos, en el área de Estepona están presentes la totalidad de las especies identificadas, siendo especialmente abundantes en los yacimientos de Velerín y Parque Antena, que presentan entre ambos el 95% de las especies identificadas.

El estudio del grupo ha permitido efectuar algunas modificaciones en su clasificación. Así, se han cambiado algunas especies de género y subfamilias: *Comarmondia gracilis*, considerada en la subfamilia Daphnellinae en función del seno anal (POWELL, 1966; VAUGHT, 1989; SABELLI, GIANNUZZI-SAVELLI Y BEDULLI, 1990), se incluye en Clathurellinae por presentar una protoconcha monocarenada y costulada axialmente abapicalmente a la carena, por la escultura de la teleoconcha, por presentar una variz axial fuertemente desarrollada en el labro y un tubérculo parietal, presente también en los géneros *Clat-*

Tabla II. Tabla sintética de los principales tipos de seno anal encontrados en Toxoglossa (Turridae, Conidae y Terebridae) basado en los criterios propuestos por POWELL (1942; 1966). T. Par: tubérculo parietal; C. E: canal estromboideo; protoc: protoconcha.

Table II. Main types of anal sinus found in Toxoglossa (Turridae, Conidae and Terebridae), based in POWELL (1942; 1966). T. Par: parietal tubercle; C. E: stromboid narrowing; protoc: protoconch.

SUBFAMILIAS	GÉNEROS	FORMA	POSICIÓN	ÁPICE	TIPO	T. PAR.	SIMETRÍA	C. E.	PROT.C.
Turriculinae	todos	U profundo	sutural	U	abierto	ausente	simétrico	no	paucispiral
Turrinae	<i>Gemmula</i>	V profunda	en carena	V	abierto	ausente	simétrico	no	multispiral
Turrinae	<i>Turris</i>	escotadura	sutural	en tubo	abierto	ausente	simétrico	no	multispiral
Turrinae	<i>Fusiturris</i>	U profunda	en carena	U	abierto	ausente	asimétrico	no	multispiral
Turrinae	<i>Bathytoma</i>	U profunda	en carena	U	abierto	ausente	asimétrico	no	multispiral
Clavatulinae	<i>Clavatulula</i>	U profunda	no sutural	U	abierto	ausente	simétrico	no	paucispiral
Clavatulinae	<i>Perrona</i>	U profunda	no sutural	U	abierto	presente	simétrico	no	paucispiral
Clavatulinae	<i>Tomellana</i>	U profunda	no sutural	U	abierto	presente	simétrico	no	paucispiral
Borsoniinae	<i>Borsonia</i>	U superficial	sutural	C	abierto	ausente	simétrico	no	paucispiral
Borsoniinae	<i>Aphanitoma</i>	C	no sutural	sin ápice	abierto	ausente	simétrico	no	paucispiral
Mitromorphinae	<i>Mitrolumna</i>	C	no sutural	sin ápice	abierto	ausente	simétrico	no	paucispiral
Clavinae	<i>Clavus, Drillia</i>	U profunda	sutural	U	cerrado	presente	asimétrico	sí	paucispiral
Clavinae	<i>Spirotropis</i>	U profunda	sutural	U	cerrado	presente	simétrico	no	paucispiral
Clavinae	<i>Crassopleura</i>	U profunda	sutural	U	cerrado	presente	asimétrico	no	multispiral
Clavinae	<i>Turriclavus</i>	C	sutural	C	abierto	ausente	asimétrico	no	multispiral
Clavinae	<i>Microdrillia</i>	U profunda	sutural	U	abierto	ausente	simétrico	no	senosígera
Crassispirinae	todos	U profunda	sutural	U	cerrado	presente	simétrico	no	paucispiral
Zonulispirinae	todos	U profunda	sutural	U	cerrado	presente	asimétrico	sí	?
Clathurellinae	<i>Clathurella</i>	U profunda	sutural	U	cerrado	presente	asimétrico	sí	senosígera
Clathurellinae	<i>Pleurotomoides</i>	U profunda	sutural	U	cerrado	presente	asimétrico	sí	senosígera
Clathurellinae	<i>Comarmondia</i>	L invertida	en sutura	L	abierto	presente	asimétrico	no	senosígera
Mangeliinae	<i>Mangelia, Bela</i>	C y U	sutural	U	abierto	ausente	simétrico	no	senosígera
Mangeliinae	<i>Pyrgocythara</i>	U reducida	sutural	U	cerrado	presente	asimétrico	no	multispiral
Mangeliinae	<i>Benthomangelia</i>	U profunda	sutural	U	abierto	ausente	simétrico	no	senosígera
Conorbiinae	<i>Conorbis</i>	L invertida	sutural	L	abierto	ausente	asimétrico	no	paucispiral
Conorbiinae	<i>Pseudotoma</i>	C	sutural	C	abierto	ausente	simétrico	no	multispiral
Conorbiinae	<i>Genota</i>	U profunda	sutural	U	abierto	ausente	simétrico	no	paucispiral
Conidae	<i>Conus</i>	L invertida	sutural	L	abierto	ausente	asimétrico	no	paucispiral
Daphnellinae	<i>Rimosodaphnella</i>	L invertida	en sutura	L	abierto	ausente	asimétrico	no	senosígera
Daphnellinae	<i>Daphnella, Teretia</i>	L invertida	en sutura	L	abierto	ausente	asimétrico	no	senosígera
Daphnellinae	<i>Pleurotomella</i>	L invertida	sutural	U	abierto	ausente	asimétrico	no	senosígera
Daphnellinae	<i>Theta</i>	C	sutural	C	abierto	ausente	asimétrico	no	senosígera
Daphnellinae	<i>Gymnobela</i>	L invertida	sutural	L-carena	abierto	ausente	asimétrico	no	senosígera
Thatcheriinae	<i>Thatcheria, Clinura</i>	L invert. arco	sutural	U	abierto	ausente	asimétrico	no	senosígera
Thatcheriinae	<i>Thatcherina</i>	L invert. tubo	sutural	L	abierto	ausente	asimétrico	no	senosígera
Andoniinae	<i>Andonia</i>	ausente				ausente		no	senosígera
Andoniinae	<i>Favriella, Metuanella</i>	C	no sutural	sin ápice	abierto	ausente	simétrico	no	senosígera
Raphitominiae	todos	U reducido	en sutura	U	cerrado	ausente	asimétrico	no	senosígera
Terebridae	todos	ausente				ausente		no	paucispiral

hurella y *Pleurotomoides*, géneros éstos, característicos de esta subfamilia.

Bathytoma, incluido hasta ahora en Borsoniinae se traspasa a Turrinae en función de la escultura gemulada de la teleoconcha y seno anal en forma de V con el ápice en la carena periférica. Del mismo modo, se modifica la asignación genérica de algunas especies (*Fusiturris* por *Turricula* para *F. intermedia*, *Benthomangelia* por *Brachytoma* para *B. obtusangula*, *Theta* por *Raphitoma* para *T. spinifera*, *Turriclavus* por *Bela* para *T. harpula* y *T. mutabilis*, *Pyrgocythara* por *Raphitoma* para *P. rugosissima* y *Gymnobela* por *Pleurotomella* para *G. pliorecens*).

El listado de especies encontradas se presenta en la Tabla III.

COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA FAUNA ESTUDIADA

El estudio detallado de la morfología, escultura y número de vueltas de la protoconcha de los túrridos apoya la hipótesis de THORSON (1950) y POWELL (1966) de que cada género (con escasas excepciones) y cada especie presentan un tipo de protoconcha diferente, lo cual es aplicable a estudios taxonómicos, sirviendo incluso para segregar subfamilias (como ocurre en este caso con Daphnellinae y Clathurellinae). Especies con teleoconchas similares y protoconchas distintas constituyen especies distintas; no existe ningún caso de poecilogonia en Turridae (POWELL, 1966; JABLONSKI Y LUTZ, 1980).

En la Tabla IV se presenta la distribución cronoestratigráfica de cada especie, completada a partir de datos bibliográficos, así como la distribución de las especies de túrridos por yacimientos, con indicación del nivel trófico, el tipo de desarrollo larvario (planctotrófico/no-planctotrófico), el tipo de sustrato en el que viven actualmente (arenas, arcillas o gravas) y la batimetría quedan reflejados en la Tabla V.

Las especies *Perrona* (*P.*) *jouannetti*, *Trachelocheilus romanus*, *Aphanitoma pechiolii*, *Aphanitoma elegans*, *Carinotropis nitida*, *Turriclavus mutabilis*, *Microdrillia serratula*, *Nitidiclavus maitrejus*, *Pleurotomoides scalaria*, *Bela nitida*, *Genota bonnani*,

Pseudotoma bonellii, *Pleurotomella* (*Pl.*) *tumens*, *Clinura calliope*, *Favriella weberi* y *Metuonella grippi* se extinguieron al final del Plioceno inferior, lo que confirma la datación por la presencia del foraminífero planctónico *Globorotalia margaritae* (PALMQVIST, GUERRERO Y SALVA, 1989; GUERRA-MERCHÁN, 1996) de los terrenos como de esta época.

En la evolución de la familia Turridae en el Neógeno de la Península Ibérica, y en particular en Málaga, se observa la tendencia a reducir la talla de las teleoconchas desde el Mioceno a la actualidad, con la desaparición del Mediterráneo de las subfamilias y géneros con conchas de talla mediana y grande (Turrinae, Turriculinae, Clavatulinae, Conorbiinae, etc) con 2 únicas excepciones en Turrinae: *Fusiturris undatiruga* y *F. similis*, 2 especies de talla mediana presentes en el Mediterráneo actual.

Asimismo, en los taxones de túrridos de talla mediana y grande se observa la tendencia desde el Mioceno a la actualidad de extinguirse localmente, encontrándose en la actualidad sólo en aguas más cálidas, como es el caso del género *Genota* presente en el Plioceno malacitano, pero en la actualidad restringido a la zona ecuatorial de África occidental, y el de la subfamilia Clavatulinae, bien representada en el Plioceno inferior malacitano (8 especies), aunque restringida en la actualidad a la región tropical y ecuatorial de África occidental. Todas las especies actuales de los géneros *Gemmula*, *Turricula*, *Comitas* y *Bathytoma* han descendido notablemente de latitud desde el Plioceno inferior a la actualidad, encontrándose bien representados en el Índico.

Otros géneros presentes en el Plioceno de Málaga pero extintos en la actualidad son *Clinura*, *Aphanitoma*, *Nitidiclavus*, *Pseudotoma*, *Rimosodaphnella*, *Stenodrillia*, *Trachelocheilus*, *Turriclavus*, *Carinotropis*, *Pleurotomoides*, *Andonia*, *Favriella* y *Metuonella*. En total, de las 79 especies identificadas sólo 18 persisten en la actualidad en el Mediterráneo.

La presencia en el Plioceno malacitano de los géneros: *Gemmula*, *Bathytoma*, *Turricula*, *Comitas*, *Clavatula*, *Perrona*, *Genota*, *Clathurella* y *Crassispira*, que en la

Tabla III. Listado de las 79 especies identificadas en el presente trabajo.

Table III. List of the 79 species identified in this paper

Clase GASTROPODA Cuvier, 1797
 Subclase PROSOBRANCHIA Milne Edwards, 1848
 Superorden CAENOGASTROPODA Cox, 1959
 Orden NEOGASTROPODA Thiele, 1929
 Superfamilia CONOIDEA Swainson, 1840
 Familia TURRIDAE Swainson, 1840
 Subfamilia TURRICULINAE Powell, 1942
 Género *Turricula* Schumacher, 1817
Turricula dimidiata (Brocchi, 1814)
 Género *Comitas* Finlay, 1926
Comitas coquandi (Bellardi, 1847)
Comitas recticosta (Bellardi, 1847)
 Género *Stenodrillia* Korobkov, 1955
Stenodrillia allionii (Bellardi, 1877)
 Subfamilia TURRINAE Powell, 1942
 Género *Gemmula* Weinkauff, 1875
 Subgénero *Gemmula* Weinkauff, 1875
Gemmula (Gemmula) rotata (Brocchi, 1814)
Gemmula (Gemmula) monile (Brocchi, 1814)
 Subgénero *Unedogemmula* Mac Neil, 1960
Gemmula (Unedogemmula) contigua (Brocchi, 1814)
 Género *Bathytoma* Harris y Burrows, 1891
 Subgénero *Bathytoma* Harris y Burrows, 1891
Bathytoma (Bathytoma) cataphracta (Brocchi, 1814)
 Género *Fusiturris* Thiele, 1929
Fusiturris intermedia (Bronn, 1831)
 Subfamilia CLAVATULINAE Adams y Adams, 1858
 Género *Clavatula* Lamarck, 1801
Clavatula interrupta (Brocchi, 1814)
Clavatula rustica (Brocchi, 1814)
Clavatula sp. 1
Clavatula sp. 2
 Género *Perrona* Schumacher, 1817
 Subgénero *Perrona* Schumacher, 1817
Perrona (Perrona) jouanneti (Desmoulins, 1842)
Perrona (Perrona) cfr. theodori (Toula, 1910)
Perrona (Perrona) sp.
 Género *Trachelochetus* Cossmann, 1889
Trachelochetus romanus (Defrance, 1826)
 Subfamilia BORSONIINAE Bellardi, 1875
 Género *Borsonia* Bellardi, 1839
 Subgénero *Borsonia* Bellardi, 1839
Borsonia (Borsonia) sp. 1
Borsonia (Borsonia) sp. 2
 Género *Aphanitoma* Bellardi, 1875
Aphanitoma pecchiolii Bellardi, 1877
Aphanitoma elegans (D'Ancona, 1873)
 Género *Oligotoma* Bellardi, 1875
Oligotoma sp.
 Subfamilia MITROMORPHINAE Casey, 1904
 Género *Mitrolumna* Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1883
Mitrolumna olivoidea (Cantraine, 1835)

Tabla III. Continuación.
Table III. Continuation.

-
- Subfamilia CLAVINAE Casey, 1904
Género *Spirotropis* Sars, 1878
 Spirotropis modiola (De Cristofori y Jan, 1832)
 Spirotropis monterosatoi (Locard, 1897)
Género *Carinotropis* Bernasconi y Robba, 1984
 Carinotropis nitida Bernasconi y Robba, 1984
Género *Micropleurotoma* Thiele, 1929
 Micropleurotoma spirotropoides (Thiele, 1925)
Género *Microdrillia* Casey, 1903
 Microdrillia crispata (De Cristophori y Jan, 1832)
 Microdrillia serratula (Bellardi, 1877)
Género *Drilliola* Monterosato in Locard, 1897
 Drilliola emendata (Monterosato, 1884)
Género *Crassopleura* Monterosato, 1884
 Crassopleura incrassata (Dujardin, 1832)
 Crassopleura sigmoidea (Bronn, 1831)
Género *Nitidiclavus* Bernasconi y Robba, 1984
 Nitidiclavus maitrejus (Semper in von Koenen, 1872)
Género *Haedropleura* Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1883
 Haedropleura septangularis (Montagu, 1803)
Género *Turriclavus* Bernasconi y Robba, 1984
 Turriclavus harpula (Brocchi, 1814)
 Turriclavus mutabilis (Mayer, 1858)
Subfamilia CRASSISPIRINAE Morrison, 1966
Género *Crassispira* Swainson, 1840
 Subgénero *Crassispira* Swainson, 1840
 Crassispira (Crassispira) brocchii (Bellardi, 1847)
 Crassispira (Crassispira) fratercula (Bellardi, 1847)
Subfamilia CLATHURELLINAE Bernasconi y Robba, 1984
Género *Pleurotomoides* Bronn, 1831
 Pleurotomoides scalaria (De Cristofori y Jan, 1832)
 Pleurotomoides serventii Pelosio, 1966
Género *Comarmondia* Monterosato, 1884
 Comarmondia gracilis (Montagu, 1803)
Subfamilia MANGELIINAE Fischer, 1887
Género *Mangelia* Risso, 1826
 Mangelia attenuata (Montagu, 1803)
 Mangelia sp.
Género *Agathotoma* Cossmann, 1899
 Agathotoma angusta (De Cristofori y Jan, 1832)
Género *Clathromangelia* Monterosato, 1884
 Clathromangelia quadrillum (Dujardin, 1837)
Género *Pyrgocythara* Woodring, 1928
 Subgénero *Glabrocythara* Fargo, 1953
 Pyrgocythara (Glabrocythara) rugosissima (Brugnone, 1862)
Género *Bela* Gray, 1847
 Bela semicostata (Bellardi, 1847)
 Bela vulpecula (Brocchi, 1814)
 Bela plicatella (Bellardi, 1847)
 Bela hispidula (Bellardi, 1847)
 Bela turgida (Forbes, 1844)
 Bela brachystoma (Philippi, 1844)
 Bela nitida Pavia, 1975
-

Tabla III. Continuación.
Table III. Continuation.

Género <i>Benthomangelia</i> Thiele, 1925
<i>Benthomangelia obtusangula</i> (Brocchi, 1814)
Género <i>Taranis</i> Jeffreys, 1870
<i>Taranis circumflexa</i> (Hornung, 1920)
Subfamilia CONORBIINAE De Gregorio, 1890
Género <i>Genota</i> Adams y Adams, 1853
<i>Genota bonnanii</i> Bellardi, 1877
Género <i>Pseudotoma</i> Bellardi, 1875
<i>Pseudotoma intorta</i> (Brocchi, 1814)
<i>Pseudotoma bonellii</i> (Bellardi, 1839)
Subfamilia DAPHNELLINAE Hedley, 1922
Género <i>Rimosodaphnella</i> Cossmann, 1915
<i>Rimosodaphnella textile</i> (Brocchi, 1814)
<i>Rimosodaphnella salinasi</i> (Calcara, 1841)
<i>Rimosodaphnella</i> sp. 1
Género <i>Teretia</i> Norman, 1888
<i>Teretia anceps</i> (Eichwald, 1830)
<i>Teretia</i> sp.
Género <i>Pleurotomella</i> Verrill, 1873
Subgénero <i>Pleurotomella</i> Verrill, 1873
<i>Pleurotomella (Pleurotomella) tumens</i> (Bellardi, 1877)
<i>Pleurotomella (Pleurotomella)</i> sp. 1
<i>Pleurotomella (Pleurotomella)</i> sp. 2
<i>Pleurotomella (Pleurotomella)</i> sp. 3
Género <i>Theta</i> Clarke, 1959
<i>Theta spinifera</i> (Bellardi, 1847)
Género <i>Gymnobela</i> Verrill, 1884
<i>Gymnobela pliorecens</i> (Ruggieri, 1957)
Género <i>Andonia</i> Harris y Burrows, 1891
<i>Andonia bonellii</i> (Bellardi y Michelotti, 1840)
Género <i>Favriella</i> Hornung, 1920
<i>Favriella weberi</i> (Hornung, 1920)
Género <i>Metuonella</i> Sorgenfrei, 1958
<i>Metuonella grippi</i> (Kautsky, 1925)
Subfamilia THATCHERIINAE Charig, 1963
Género <i>Thatcherina</i> Vera-Peláez, 1998
<i>Thatcherina carminis</i> Vera-Peláez, 1998
Género <i>Clinura</i> Bellardi, 1875
<i>Clinura calliope</i> (Brocchi, 1814)
<i>Clinura</i> cfr. <i>trochlearis</i> (Hörnes, 1856)
Subfamilia RAPHITOMINAE Nordsieck, 1968
Género <i>Raphitoma</i> Monterosato, 1875 (ex Bellardi, 1847)
Subgénero <i>Raphitoma</i> Monterosato, 1875 (ex Bellardi, 1847)
<i>Raphitoma (Raphitoma) hystrix</i> (De Cristofori y Jan, 1832)
<i>Raphitoma (Raphitoma) cordieri</i> (Payraudeau, 1826)
Subgénero <i>Leufroyia</i> Monterosato, 1884
<i>Raphitoma (Leufroyia) leufroyii</i> (Michaud, 1828)
<i>Raphitoma purpurea</i> (Montagu, 1803)

Tabla IV. Distribución cronoestratigráfica de las especies de túrridos presentes en el Plioceno de Málaga. Barra continua: distribución cronoestratigráfica real; puntos suspensivos: distribución cronoestratigráfica sugerida; ?: distribución cronoestratigráfica dudosa, necesaria confirmación.

Table IV. *Cronoestratigraphic distribution of the species of Turridae from Malaga. Continuous line: real cronoestratigraphic distribution; broken line: suggested cronoestratigraphic distribution; ?: doubtful cronoestratigraphic distribution, confirmation needed.*

CRONOESTRATIGRAFÍA ESPECIES	Oligoceno		Mioceno		Plioceno		Pleistoceno		Holoceno
	sup.	inf.	med.	sup.	inf.	sup.	inf.	sup.	
<i>Turricula dimidiata</i> (Brocchi)		—————							
<i>Comitas coquandi</i> (Bellardi)					—————				
<i>Comitas reticosta</i> (Bellardi)					—————				
<i>Stenodrillia allionii</i> (Bellardi)					—————				
<i>Gemmula rotata</i> (Brocchi)		—————							
<i>Gemmula monile</i> (Brocchi)		—————	—————	—————				
<i>Gemmula contigua</i> (Brocchi)					—————				
<i>Fusiturris intermedia</i> (Bronn)		—————							
<i>Bathytoma cataphracta</i> (Bro.)	—————				—————				
<i>Clavatula interrupta</i> (Brocchi)					—————				
<i>Clavatula rustica</i> (Brocchi)		—————							
<i>Clavatula</i> sp. 1					—————				
<i>Clavatula</i> sp. 2					—————				
<i>Perrona jouanneti</i> (Desmoul.)		—————							
<i>Perrona</i> cf. <i>theodori</i> (Toula)			—————		—————				
<i>Perrona</i> sp.					—————				
<i>Trachelochetus romanus</i> (Def.)					—————				
<i>Borsonia</i> sp. 1					—————				
<i>Borsonia</i> sp. 2					—————				
<i>Aphanitoma pecchiolii</i> Bell.			—————		—————				
<i>Aphanitoma elegans</i> (D'Anc.)					—————				
<i>Oligotoma</i> sp.					—————				
<i>Mitrolumna olivoidea</i> (Cantra.)					—————				
<i>Spirotropis modiola</i> (Cr. & Jan)					—————				
<i>Spirotropis monterosatoi</i> (Loc.)					—————	—————	—————	
<i>Carinotropis nitida</i> Ber. & Rob.					—————				
<i>Micropleurotoma spirotopoides</i> (Th.)					—————	—————	—————	
<i>Drilliola emendata</i> (Monteros.)					—————				
<i>Microdrillia crispata</i> (C. & J.) ?	—————							
<i>Microdrillia serratula</i> (Bellardi)		—————	—————	—————				
<i>Crassopleura incrassata</i> (Duj.)			—————		—————				
<i>Crassopleura sigmaidea</i> (Bronn)		—————							
<i>Nitidiclavus maitrejus</i> (Semper)		—————							
<i>Haedropleura septangularis</i> (Mon.)					—————				
<i>Turriclavus harpula</i> (Brocchi)					—————				
<i>Turriclavus mutabilis</i> (Mayer)					—————				
<i>Crassispira brocchii</i> (Bellardi)					—————				

Tabla IV. Continuación.
Table IV. Continuation.

CRONOESTRATIGRAFÍA ESPECIES	Oligoceno		Mioceno			Plioceno		Pleistoceno		Holoceno
	sup.	inf.	med.	sup.	inf.	sup.	inf.	sup.		
<i>Crassispira fratercula</i> (Bellardi)		—————	—————						
<i>Pleurotomoides scalaria</i> (Cr. & Jan)				—————						
<i>Pleurotomoides serventii</i> Pelosio		—————								
<i>Comarmondia gracilis</i> (Montagu)				—————						
<i>Mangelia attenuata</i> (Montagu)						—————				
<i>Mangelia</i> sp.						—————	—————		
<i>Agathotoma angusta</i> (Jan)		—————								
<i>Clathromangelia quadrillum</i> (Duj.)		—————								
<i>Pyrgocythara rugosissima</i> (Brug.)						—————				
<i>Benthomangelia obtusangula</i> (Bro.)		—————								
<i>Taranis circumflexa</i> (Homung)						—————				
<i>Bela semicostata</i> (Bellardi)		—————								
<i>Bela vulpecula</i> (Brocchi)		—————								
<i>Bela plicatella</i> (Bellardi)				—————						
<i>Bela hispidula</i> (Bellardi)				—————						
<i>Bela turgida</i> (Forbes)				—————						
<i>Bela brachystoma</i> (Philippi)				—————						
<i>Bela nitida</i> Pavia				—————						
<i>Genota bonnanii</i> Bellardi						—————				
<i>Pseudotoma intorta</i> (Brocchi)			—————							
<i>Pseudotoma bonellii</i> (Bellardi)		—————								
<i>Rimosodaphnella textile</i> (Broc.)						—————				
<i>Rimosodaphnella salinasii</i> (Calc.)						—————				
<i>Rimosodaphnella</i> sp.						—————				
<i>Teretia anceps</i> (Eichwald)		—————								
<i>Teretia</i> sp.				—————						
<i>Pleurotomella tumens</i> (Bellardi)						—————				
<i>Pleurotomella</i> sp. 1						—————				
<i>Pleurotomella</i> sp. 2						—————				
<i>Pleurotomella</i> sp. 3						—————				
<i>Theta spinifera</i> (Bellardi)				—————						
<i>Gymnobela pliorecens</i> (Ruggi.)						—————	—————		
<i>Clinura</i> cf. <i>trochlearis</i> (Hörnes)						—————				
<i>Thatcherina carminis</i>						—————				
<i>Andonia bonellii</i> (Bell. & Mich.)			—————							
<i>Faviella weberi</i> (Homung)				—————						
<i>Metuonella grippi</i> (Kautsky)				—————						
<i>Raphitoma hystrix</i> (Cr. & Jan)						—————				
<i>Raphitoma cordieri</i> (Payraudeau)		—————								
<i>Raphitoma leufroyii</i> (Michaud)		—————								
<i>Raphitoma purpurea</i> (Montagu)				—————						

Tabla V. Distribución de especies por yacimientos, nivel trófico, desarrollo larvario y tipo de sedimento en el que se encontraron los fósiles. Vélez: Vélez Málaga; Inés: Colonia de Santa Inés; Biz: Bizcornil (San Pedro de Alcántara); P. A.: Parque Antena; Gua: Guadalmansa; Vcar: Velerín-carretera; Velr: Velerín; P: Padrón; N. T.: nivel trófico; C: carnívoro; Z: cazador; D. L.: desarrollo larvario; P: planctotrófico; N. P.: no-planctotrófico; L: lecitotrófico; S: protoconcha senosigera; Sed: sedimento; A: arenas; Ac: arcillas; C: conglomerados; Bat: batimetría; L: litoral; I: infralitoral; C: circalitoral; B: batial; A: abisal.

Table V. Distribution of species by outcrop, trophic level, larval development and substrate. Vélez: Vélez Málaga; Inés: Colonia de Santa Inés; Biz: Bizcornil (San Pedro de Alcántara); P. A.: Parque Antena; Gua: Guadalmansa; Vcar: Velerín-carretera; Velr: Velerín; P: Padrón; N. T.: trophic level; C: carnivorous; Z: hunter; D. L.: larval development; P: planctotrophic; N. P.: non-planctotrophic; L: lecitotrophic; S: sinusigerous protoconch; Sed: sediment; A: sand; Ac: clay; C: conglomerate; Bat: bathymetry; L: litoral; I: infralitoral; C: circalitoral; B: bathyal; A: abyssal.

YACIENTOS/ESPECIES	Vélez	Inés	Biz.	P. A.	Gua.	Vcar.	Velr.	P.	N. T.	D. L.	Sed.	Bat.
<i>Turricula dimidiata</i> (Brocchi)	*	*	*	*	*	*	*		Z	L	AAcC	IC
<i>Comitas coquandi</i> (Bellardi)	*			*	*	*	*		Z	L	AAcC	IC
<i>Comitas recticosta</i> (Bellardi)	*		*	*		*	*	*	Z	L	AAcC	IC
<i>Stenodrillia allionii</i> (Bellardi)	*	*	*	*	*	*	*		Z?	P	AAcC	IC
<i>Gemmula rotata</i> (Brocchi)	*			*		*	*		Z	P	AAcC	CB
<i>Gemmula monile</i> (Brocchi)	*		*				*		Z	P	AAcC	
<i>Gemmula contigua</i> (Brocchi)	*	*		*			*		Z	P	AAcC	
<i>Fusiturris intermedia</i> (Bronn)	*	*					*		Z	P	AcC	IC
<i>Bathytoma cataphracta</i> (Brocchi)	*	*	*				*	*	Z	P	AAcC	CB
<i>Clavatula interrupta</i> (Brocchi)	*						*		Z	L	AAcC	I
<i>Clavatula rustica</i> (Brocchi)							*		Z	NP	C	LIC
<i>Clavatula</i> sp. 1				*			*		Z	NP	AC	
<i>Clavatula</i> sp. 2							*	*	Z	L	AC	
<i>Perrona jouanneti</i> (Desmoul.)	*						*		Z	P	AAcC	LICB
<i>Perrona</i> cf. <i>theodori</i> (Toula)				*			*		Z	L	AC	
<i>Perrona</i> sp.	*		*	*	*	*	*	*	Z	L	AAcC	
<i>Trachelochetus romanus</i> (Defrance)							*		Z?	NP	C	
<i>Borsonia</i> sp. 1				*		*			Z	L	A	BA
<i>Borsonia</i> sp. 2						*	*		Z	L	A	BA
<i>Aphanitoma pecchiolii</i> Bellardi							*		Z?	L	A	B?
<i>Aphanitoma elegans</i> (D'Ancona)				*		*			Z?	L	A	B?
<i>Oligotoma</i> sp.						*	*		Z?	L	A	B?
<i>Mitrolumna olivoidea</i> (Cantraine)				*		*	*		C	NP	A	LIC
<i>Spirotropis modiola</i> (Crist. & Jan)				*	*			*	C	L	A	BA
<i>Spirotropis monterosatoi</i> (Locard)						*	*		C	L	A	BA
<i>Carinotropis nitida</i> Bern. & Robba				*			*		?	P	A	
<i>Micropleurotoma spirotopoides</i> (T)				*					Z	L	A	BA
<i>Drilliola emendata</i> (Monterosato)				*	*	*				L	A	ICB
<i>Microdrillia crispata</i> (Crist. & Jan)				*		*	*			P	A	C
<i>Microdrillia serratula</i> (Bellardi)				*			*			P	A	C?
<i>Crassopleura incassata</i> (Dujardin)						*	*			P	A	CB
<i>Crassopleura sigmoidea</i> (Bronn)				*		*	*	*		P	A	I
<i>Nitidiclavus maitrejus</i> (Semper)				*		*				NP	A	
<i>Haedropleura septangularis</i> (Mont.)								*	C	L	A	LI

Tabla V. Continuación.
Table V. Continuation.

YACIENTOS/ESPECIES	Vélez	Inés	Biz.	P. A.	Gua.	Vcar.	Velr.	P.	N. T.	D. L.	Sed.	Bat.
<i>Turriclavus harpula</i> (Brocchi)							*			P	A	ICB
<i>Turriclavus mutabilis</i> (Mayer)				*			*			P	A	ICB
<i>Crassispira brocchii</i> (Bellardi)							*		Z	N P	CA	I
<i>Crassispira fratercula</i> (Bellardi)							*		Z	N P	CA	
<i>Pleurotomoides scalaria</i> (Cr. & Jan)				*			*		Z?	P S	A Ac	C B
<i>Pleurotomoides serventii</i> Pelosio				*		*	*		Z?	P S	A Ac	ICB
<i>Comarmondia gracilis</i> (Montagu)				*			*		Z	P S	A Ac	LICB
<i>Mangelia attenuata</i> (Montagu)				*	*	*	*	*	C	P	AAcC	LI
<i>Mangelia</i> cf. <i>paciniana</i> (Calcar)						*	*			P	AC	L
<i>Agathotoma angusta</i> (Jan)							*			N P	AAcC	L
<i>Clathromangelia quadrillum</i> (Duja.)				*		*	*	*	C	P?	AAcC	LI
<i>Pyrgocythara rugosissima</i> (Brugn.)						*		*		P	AAc	LI
<i>Benthomangelia obtusangula</i> (Bro.)				*		*	*			P	AAcC	B A
<i>Taranis circumflexa</i> (Hornung)				*			*			L	AC	B
<i>Bela semicostata</i> (Bellardi)						*	*			P	AAc	I?
<i>Bela vulpecula</i> (Brocchi)	*						*			P	AAc	I C
<i>Bela plicatella</i> (Bellardi)						*	*			P	AAcC	CB
<i>Bela hispidula</i> (Bellardi)				*	*	*	*			P	AAcC	B
<i>Bela turgida</i> (Forbes)	*			*			*	*		P	AAcC	LIC
<i>Bela brachystoma</i> (Philippi)				*			*			P	AAcC	LI
<i>Bela nitida</i> Pavia				*		*	*			P?	AC	I
<i>Genota bonnani</i> Bellardi				*		*	*		Z	N P	AC	LI
<i>Pseudotoma intorta</i> (Brocchi)							*	*	C	N P	AcCA	CB
<i>Pseudotoma bonellii</i> (Bellardi)						*			C?	N P	A	C?
<i>Rimosodaphnella textile</i> (Brocchi)				*				*	Z?	P S	AAc	I
<i>Rimosodaphnella salinasii</i> (Calcar.)				*					Z?	P S	AAc	L
<i>Rimosodaphnella</i> sp.				*					Z?	P S	A	I?
<i>Teretia anceps</i> (Eichwald)				*			*		Z	P S	A	ICBA
<i>Teretia</i> sp.				*						P S	A	I?
<i>Pleurotomella tumens</i> (Bellardi)				*					Z	P S	A	CBA
<i>Pleurotomella</i> sp. 1				*					Z	P S	A	CBA
<i>Pleurotomella</i> sp. 2				*					Z	P S	A	CBA
<i>Pleurotomella</i> sp. 3				*		*	*	*	Z	P S	A	CBA
<i>Theta spinifera</i> (Bellardi)				*		*			Z	P	A	BA
<i>Gymnobela pliorecens</i> (Ruggieri)				*					Z	P S	AAc	CBA
<i>Clinura</i> cf. <i>trochlearis</i> (Hömes)						*	*		Z	P S	AC	CB
<i>Thatcherina carminis</i> Vera-Peláez				*					Z	P S	A	CB?
<i>Andonia bonellii</i> (Bell. & Michelot.)							*	*	C?	P S	AcA	I
<i>Favriella weberi</i> (Hornung)				*					C?	P S	A	I
<i>Metuonella grippi</i> (Kautsky)							*	*	C?	P S	A	I?
<i>Raphitoma hystrix</i> (Cristof. & Jan)				*		*	*		Z	P S	AC	L
<i>Raphitoma cordieri</i> (Payraudeau)				*			*		C	P S	AAc	LIC
<i>Raphitoma leufroyii</i> (Michaud)				*					Z	P S	A	LICB
<i>Raphitoma purpurea</i> (Montagu)							*		Z	P S	A	LI

actualidad habitan en la regiones tropicales del globo, corrobora la existencia de unas condiciones climáticas entre tropicales y subtropicales en el Mediterráneo durante el Plioceno inferior.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a los Dres. R. Domènech y C. Gili, de la Universidad de Barcelona, la revisión crítica del

manuscrito; al Dr. A. Guerra-Merchán, de la Universidad de Málaga, su aportación al estudio geológico del Plioceno malacitano; al Departamento de Geología y Ecología de la Universidad de Málaga por permitir el acceso al material malacológico allí depositado, y especialmente a D. R. Muñiz Solís por el desinteresado préstamo de su colección malacológica y bibliográfica. El presente artículo está financiado por el proyecto PB 94-0946 de la DGYCIT.

BIBLIOGRAFÍA

- ANSTED, T., 1857. On the Geology of Malaga. *Journal of the Geological Society*, Londres, 585 pp.
- BARNES, R. D., 1987. *Zoología de los invertebrados*. Interamericana. Madrid. 957 pp.
- BATLLORI, J. Y MARTINELL, J., 1992. Actividad predatora en moluscos del Mioceno del Penedès (Catalunya). *Revista Española de Paleontología*, 7 (1): 24-30.
- BERNASCONI, M. P. Y ROBBA, E., 1984. The Pliocene Turridae from Western Liguria I. Clavinae, Turridae, Turriculinae, Crassispirinae, Borsoniinae, Clathurellinae. *Bollettino del Museo Regionale di Scienze Natureli di Torino*, 2 (1): 257-358.
- BERTRAND, M. Y KILLIAN, M., 1892. Estudio de los terrenos secundarios y terciarios de las provincias de Málaga y Granada. *Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España*, 28: 257-447.
- BOUCHET, P., 1990. Turrid genera and mode of development: the use and abuse of protoconch morphology. *Malacologia*, 32 (1): 69-77.
- BOUCHET, PH. Y WARÉN, A., 1980. Revision of the North-East Atlantic bathyal and abyssal Turridae (Mollusca, Gastropoda). *Journal of Molluscan Studies*, 8: 119 pp.
- COX, L. R., 1964. *Gastropoda. General characteristics of Gastropoda. Treatise on Invertebrate Paleontology. P. I. Mollusca I*. In Moore. Geological Society of America y University of Kansas Press. 84-169.
- DE ORUETA, D., 1875. *Los barros de los Tejares*. Imprenta Económica. Málaga. 35 pp.
- DE ORUETA, D., 1917. Estudio geológico y petrográfico de la Serranía de Ronda. *Memorias del Instituto Geológico de España*. 424 pp.
- GILI, C. Y MARTINELL, J., 1994a. Paleobiogeography of turrid gastropods in the Pliocene of Catalonia. *Acta Palaeontologica Polonica*, 38 (3/4): 349-358.
- GILI, C. Y MARTINELL, J., 1994b. Relationship between species longevity and larval ecology in nassariid gastropods. *Lethaia*, 27: 291-299.
- GUERRA-MERCHÁN, A., 1996. Registro sedimentario de la transgresión pliocena al sur de Sierra Bermeja (Cordillera Bética, Mediterráneo Occidental). *Cuadernos de Geología Ibérica*, 22: 103-120.
- GUERRA-MERCHÁN, A., PALMQVIST, P., LOZANO-FRANCISCO, M. C., VERA-PELÁEZ, J. L. Y TRIVIÑO RODRÍGUEZ, A., 1996. Análisis sedimentológico y paleoecológico del yacimiento plioceno de Parque Antena (Estepona, Málaga). *Revista Española de Paleontología*, 11 (2): 226-234.
- JABLONSKI, D., 1985. Molluscan development. En Bottjer, D. S., Hickman, C. S. y Ward, P. D. *Mollusks (Eds.): Notes for a short course*. University of Tennessee. Dpto Geological Sciences. *Studies in Geology*, 13: 33-49.
- JABLONSKI, D. Y LUTZ, R. A., 1980. Molluscan larval shell morphology. Ecological and paleontological applications. En Rhoads, D. C. y Lutz, R. A. (Eds.): *Skeletal growth of aquatic organisms biological record of environmental change*. Plenum Press. London: 323-377.
- LÉVY Y BERGERON, M., 1892. Estudio geológico de la Serranía de Ronda. *Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España*, 27: 179-352.
- LOZANO-FRANCISCO, M. C., VERA-PELÁEZ, J. L. Y GUERRA-MERCHÁN, A., 1993. Arcoida (Mollusca, Bivalvia) del Plioceno de la provincia de Málaga, España. *Treballs del Museu de Geologia de Barcelona*, 3: 157-188.
- MALLADA, L., 1892. Catálogo general de las especies fósiles encontradas en España. *Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de España*, 28: 1-253.
- NORDSIECK, F., 1968. *Die europäischen Meeres-Gehäuseschnecken (Prosobranchia) vom Eismeer bis Kapverden und Mittelmeer*. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart. 273 pp.

- PALMQVIST, P., GUERRERO, S. Y SALVA, M. I., 1989. Estudio paleoecológico de la fauna de moluscos de un afloramiento de materiales pliocénicos de Estepona (Málaga, España). *Revista Española de Paleontología*, 4: 29-38.
- POWELL, A. W. B., 1942. The New Zealand recent and fossil mollusca of the family Turridae. *Bulletin of the Auckland Institute and Museum*, 2: 5-44.
- POWELL, A. W. B., 1966. The molluscan families Speightiidae and Turridae. *Bulletin of the Auckland Institute and Museum*, 2: 184 pp.
- POWELL, A. W. B., 1969. The family Turridae in the Indo-Pacific. P. 2. The subfamily Turriculinae. *Indo-Pacific Mollusca*, 2 (10): 205-416.
- SABELLI, B., GIANNUZZI-SAVELLI, R. Y BEDULLI, D., 1990. *Catálogo anotado dei molluschi marini del Mediterraneo*. Vol. 1. Ed. Libreria Naturalistica Bolognese. Bolonia. 348 pp.
- Scharenberg, H., 1854. *Bemerkungen über die Geognostischen Verhältnisse der Südküste von Andalusien*. Zeitschrift der Deutschen Geologie Gesellschaft, 570 pp.
- SHUTO, T., 1974. Larval ecology of prosobranch gastropods and its bearing on biogeography and paleontology. *Lethaia*, 7: 239-256.
- STRATHMANN, R. R., 1986. What controls the type of larval development? Summary statement for the evolution session. Larval Invertebrate Workshop. *Bulletin of Marine Science*, 39 (2): 616-622.
- THORSON, G., 1950. Reproductive and larval ecology of marine bottom invertebrates. *Biological Reviews*, 25: 1-45.
- VAUGHT, K. C., 1989. *A Classification of the living mollusca*. American Malacologists, Inc. Melbourne. 189 pp.
- VERA-PELÁEZ, J. L., LOZANO-FRANCISCO, M. C., MUÑIZ-SOLÍS, R., GIL, C., MARTINELL, J., DOMÈNECH, R., PALMQVIST, P. Y GUERRA-MERCHÁN, A., 1995a. Estudio preliminar de la malacofauna del Plioceno de Estepona (Málaga, España). *Iberus*, 13 (2): 93-117.
- VERA PELÁEZ, J. L., MUÑIZ-SOLÍS, R., LOZANO-FRANCISCO, M. C., MARTINELL, J., DOMÈNECH, R. Y GUERRA-MERCHÁN, A., 1995b. Cancellariidae Gray, 1853 del Plioceno de la provincia de Málaga, España. *Treballs del Museu de Geologia de Barcelona*, 4: 133-179.
- VERA-PELÁEZ, J. L. Y BATLLORI, J., 1996. La subfamilia Crassispirinae Morrison, 1966 (Turridae, Gastropoda) del Neógeno de la Península Ibérica. *Malakos*, 5: 35-46.